

PEDAGOGIK OLIY TA’LIMDA TALABALAR O‘QUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA IMPROVIZATSIYANING QO‘LLANILISH SHARTLARI

Ergasheva Muhayyoxon G‘anijonovna

Andijon davlat pedagogika institute Tarix kafedrası dotsenti

muhayyoergasheva162@mail.com

Annotatsiya: Pedagogik ijodkorlikning o‘ziga xos xususiyatlari va mexanizmini chuqur o‘rganmay turib, ta’lim sohasida uni samarali rivojlantirib bo‘lmaydi. Biroq, uning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan improvizatsiya pedagogik jarayonga qiziqish va ijobiy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiq etilayotgan muammo yuzasidan kengrok izlanishlar olib borish, mamlakatimizda bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbga tayyorlash jarayonida mavjud kompetensiyalarni rivojlantirish zamirida pedagogik improvizatsiyani shakllantirish masalalariga ham alohida e’tibor qaratish ta’limni samarali amalga oshirish uchun zamin yaratadi. Maqolada pedagogik improvizatsiyaning zamonaviy pedagogikada dolzarb ahamiyati mavjudligi haqida ilmiy asoslangan ma’lumotlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, metod, pedagogik mahorat, “Uchta asosiy “I” texnologiyasi, Pedagogik intonatsiya, Pedagogik intuitsiya, Pedagogik intonatsiya.

Annotation: The unique characteristics and mechanisms of pedagogical creativity cannot be thoroughly studied without deeply examining pedagogical improvisation, which plays a crucial role in shaping interest and a positive attitude in the educational process. Conducting broader research on the issue at hand, and focusing on the development of existing competencies during the teacher training process in our country, will create a foundation for effectively implementing pedagogical improvisation in education. The article analyzes scientifically-based information regarding the current relevance and importance of pedagogical improvisation in modern pedagogy.

Keywords: Technology, method, pedagogical skill, "Three Main 'I' Technology", pedagogical intonation, pedagogical intuition, pedagogical intonation.

Аннотация: Невозможно эффективно развиват педагогическое творчество, не изучив глубоко его уникальные особенности и механизмы. Однако одной из его составных частей является импровизация, которая способствует формированию интереса и позитивного отношения к педагогическому процессу. Проведение более широких исследований по рассматриваемой проблеме, а также внимание к развитию существующих компетенций в процессе подготовки будущих учителей в нашей стране создают основу для эффективной реализации педагогической импровизации в образовательном процессе. В статье анализируются научно обоснованные данные о современной значимости педагогической импровизации в современной педагогике.

Ключевые слова: Технология, метод, педагогическое мастерство, технология "Три основные 'I'", педагогическая интонация, педагогическая интуиция, педагогическая интонация.

Zamonaviy ta’lim – sohalar va tarmoqlarni umumiy bog‘liqlik asosida rivojlanishni taqozo etadi. Pedagogik va ilmiy faoliyatning hamjihatlikdagi umumlashgan oliy ta’lim sohasida o‘quv faoliyati o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlardan ilmiy asoslarning yaratishiga asoslanadi. Bu talabaning turli hil qarashlaridan kelib chiqib, o‘qituvchida pedagogik mahorat bilan mavzuning ilmiy asosini yaratib berish bilan bog‘liq jarayonni nazoratga olishini zarurat deb belgilaydi. Shuningdek fan mavzularining umumiy birligi va asosiy qarashlardagi atamalar bilan ishlash yoki davriy nuqtai nazardan arxaik bo‘lgan atamalarni zamonaviy nomlarini keltirish orqali talabalarga tushuntirish va anglash jarayonini umumlashtiradi.

Dars jarayonini boshqarishda o‘qituvchining boshqaruv faoliyatiga oid improvizatsiya har doim dolzarbdir, o‘qituvchi ta’limni boshqaruvchisi sifatida subyekt-subyekt munosabatlari tizimida kasbiy faoliyatni amalga oshiradi, qaysiki ko‘p o‘zgaruvchan o‘zaro ta’sirlar, oldindan aytib bo‘lmaydigan va katta ulush bilan tavsiflanadi. Bu jarayonda talabalarga oid spontan va dialogik javoblar, vaziyatni zudlik

bilan tahlil qilishni va qabul qilishni talab qiladi vaqt cheklovlari ostida qarorlar qabul qilish va uni jamoaviy birlashtirishning alohida ahamiyatli tarafi mavjud.

Professor A.V. Tolshinning fikricha: “Dars — bu ijodiy jarayon. Uning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi aloqa shakli va usullariga bog‘liq. Ushbu aloqa jonli, improvizatsion xarakterga ega hisoblanadi. Talabalar bilan erkin va ijodiy suhbat qurish, ularning jonli reaksiyasini ishlatish, darsni dramaturgiya qonunlariga muvofiq qurish — darsning ijodiy muhitini yaratishda zarur elementlardir” [7; 44] Pedagogikada keng tarqalgan “metodika” atamasi, bu sohada san’atning alohida o‘rni mavjudligini ko‘rsatadi, ammo, so‘nggi o‘n yilliklarda bu atama "texnologiya" atamasi bilan almashtirilgan. Texnologiya tarkibida qat’iy algoritmlashgan jarayonlarni o‘z ichiga oladi, bu esa pedagogik san’atning uchta asosiy "I" (3 – I) — intuitsiya, improvizatsiya va intonatsiya texnologiyasini e’tiborga ostiga oladi. Zero oliy ta’lim tizimining talabalar bilan bog‘liq jarayonda ularning yosh hususiyatidan kelib chiqib, topshiriqlar bilan ishlash jarayonini tahlil etish bilan bog‘liqdir.

Pedagogik improvizatsiya — bu o‘zgaruvchan pedagogik vazifalarga tezkor va moslashuvchan javob berish, qarorlarni puxta o‘ylab chiqmasdan qabul qilishdir [1;103] Ehtimol, ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lgan emotsional vaziyatlar improvizatsiya har qanday yaxshi o‘qituvchining ajralmas pedagogik texnologiyasidir.. Chunki o‘qituvchining doimiy va to‘liq improvizatsionligi va talabalarning improvizatsion holati va jalb etilishi va kelajakdagi pedagogni erkinligini hamda dars jarayonini boshqarishdagi boshqaruvchanligini qo‘lga olishning yo‘lidir. K.S. Stanislavskiyning so‘zlariga ko‘ra, “doimiy improvizatsiya — bu ro‘lni har doim yangilaydigan yagona narsa”. [6; 672]

Texnologiyaning asosiy bosqichi bo‘lgan Pedagogik intuitsiya— bu o‘qituvchi yoki ota-onaning ichki sezgisi, pedagogik idrok, "olti his", xushyorlik va kuzatuvchanlikdir. Pedagogning intuitiv qarorlari, ko‘pincha ichki tushuncha yoki tezgina fikrlar orqali amalga oshiriladi, bu esa o‘qituvchining to‘g‘ri va samarali pedagogik qarorlar qabul qilishiga yordam beradi.

Improvisatsiya (lotincha "improviso" — "tayyorlanmasdan") — bu san'atning yaratilish jarayonida yaratilgan bir shaklidir. Pedagogik improvisatsiya ham shunday: o'qituvchining pedagogik metodlari va natijalari to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchining ta'lim jarayonida yaratiladi. Improvisatsiya metodlari aniq yechimlarga olib kelmasdan, talabalarga muammolarni birgalikda hal qilishda yordam beradi.

Pedagogik intonatsiya — bu o'qituvchining ovozini va nutqini ishlatish san'ati. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini tinglashga va tushunishga yordam berish uchun ovozning turli usullarini (tempo, ton, haqiqat va boshqalar) o'zgartirishadi. Bu san'at o'qituvchining pedagogik mahoratining ajralmas qismidir. Intonatsiya yordamida o'qituvchi talabalarning ruhiy holatini aniqlab, ularga zarur motivatsiyani bera oladi.

Ta'lim jarayoni uchun zaruratga aylangan pedagogik improvizatsiyaning turlarini tasniflangan L.Yu. Berikhanovanning ilmiy tadqiqotlarida qiziqarli ravishda o'zaro munosabatlarni tartibga solish bilan bog'liq jarayonlar uchun maxsus qarashlarni taklif qiladi [2;33] Ayni shu jihatdan qaralganida o'qituvchilar turli tasniflarga bo'linib, ular jarayonni nazoratga olish bilan bog'liq hususiyatlarda amalga oshirliadi. Ushbu o'qituvchilarning alohida ajralib turuvchi an'anaviy fikrga ega solist-o'qituvchi o'z ijodiy izlanishlariga shunchalik berilishicha guruhni ko'rmaydi yoki eshitmaydi. Kamtar o'qituvchi esa guruhga moslashib qolib, o'z yo'nalishini yo'qotadi. Biroq, haqiqiy pedagog-improvizator har doim o'z ishini ushlab turadi va improvizatsiya bilan oldindan belgilangan reja ustida ishlaydi. Ya'ni, nutq-treningda improvizatsion tarzda topilgan mashqda avvalo mahoratga erishish kerak, va faqatgina shundan keyin davom etish lozim. Shunday qilib, trening — improvizatsion, erkin, qo'shma ijodiy izlanish, alohida mashqlarni puxta ishlash va metodik ketma-ketlikning kombinatsiyasidir. Biz buni boshqariladigan improvizatsiya deb atashimiz mumkin. Mahoratli pedagog tomonidan dars jarayonini to'liq nazoratga olish va buning uchun talabalarning turli hil qarorlari va xulosalarini ularning harakteri jihatdan taqsimlangan umumiylikka birlashtirish majburiyati mavjud shu asosga ko'ra zamonaviy ta'limda pedagogik improvizatsiyaning mahsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish jihatidan talqin etilishi muhim ahamiyatli hisoblanadi. Zero pedagogika kasbinining o'ziga

xosligi shundaki, u o‘z mohiyati bo‘yicha gumanistik, kollektiv va ijodiy xarakterga egadir.

Olimlar pedagogik improvizatsiyani turlicha ta’riflaydilar. Jumladan: V.A. Kan-Kalikni fikricha pedagogik improvizatsiya butun pedagogik jarayonga ijodiy ta’sir ko’rsatadigan muloqot san’atidir, deb ta’kidlaydi. V.Yu. Berikxanova esa o‘quv jarayonining tarkibiy qismlarini amalga oshirish va so‘zlashish vositasi sifatida talqin etadi.[5; 181] Ayni ushbu masala yuzasidan N. V. Kuzmina pedagogik faoliyat tuzilmasida uchta o‘zaro bog‘liq komponentni ajratib ko‘rsatgan: konstruktiv, tashkilotchilik va kommunikativ. Ushbu funksional turlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tegishli qobiliyatlar zarur bo‘lib, ular malakalarda namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan qaralganda Pedagogik improvizatsiya pedagogik ijod orqali pedagogikada namoyon bo‘ladi, bu dinamik jarayon nafaqat darsga tayyorgarlik ko‘rish paytida, balki darsni amalga oshirishda, rejalashtirilganni amalga oshirishda, metodlar, mazmun, ta’lim maqsadlarini aniqlash va konkretlashtirish jarayonida ham amalga oshadi, bu pedagogik loyiha darsining o‘quv-tarbiyaviy vaziyatlarga mos ravishda bo‘ladi. Pedagogik improvizatsiya o‘qituvchining ijodiy faoliyatini pedagogik jihatdan to‘g‘ri yo‘naltiruvchi va nazorat qiluvchi maxsus regulyator funksiyasini bajaradi [4;67]

Sohaning ilmiy tahlili yuzasidan shuni ta’kidlash joizki buyuk rus pedagogi K. D. Ushinskiy pedagogikani tarbiyalash san’ati va fan deb atagan. Uning ilmiy tahlillarga asoslangan fikricha pedagogik mehnatda unchalik ko‘p bo‘lgan narsalar bor, ular uni aktyor, rejissyor, dirijyor, haykaltarosh va boshqa ijodiy kasblar bilan bir xil qiladi. Zero pedagogik faoliyat o‘zining yaratuvchan mohiyati bilan nafaqat san’atga, balki o‘qituvchidan ilhom, kashfiyot, spontanlik, san’atkorlik, shaxsini asosiy vosita sifatida egallashni talab qiladigan ijodiy jarayonlar bilan ham o‘xshashdir.

Pedagogik improvizatsiyaning mohiyatini ochib berish jarayoni asosida V. I. Zagyvazinskiy shunday yozadi: "Kutilmagan vaziyat o‘zgarishlari maxsus sezgirlikni talab qiladi, qarorlarni tez va o‘zgaruvchan tarzda qabul qilish zarur. Hujjatlarda tekis ko‘rinadigan narsalar amalda qiyinchiliklarga duch keladi, ba’zi og‘ir vaziyatlarni esa juda oson yengib o‘tish mumkin" [6;120] Biroq, ba’zi pedagoglar, masalan, D. B. Kabalevskiy, improvizatsiya sodda qilib yuboradi va unda xavf mavjud deb

hisoblashadi [1;104] Ammo o‘qituvchining improvisatsiyaga bo‘lgan ijodiy yondashuvi va mukammallikni izlashdagi intilishi, bu soddalarashuvlarning oldini olish kafolati bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бим-Бад. Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая рос. энцикл., 2002. – 527 с.
2. Берикханова. Л.Ю. Педагогическая импровизация как индивидуально-своеобразно‘й компонент педагогической деятельности// Творческая индивидуальность педагога. – Тюмен, 1991. – С. 32-38.
3. Блюдов. Д.В. Российский государственный институт сценических искусств (Россия, г. Санкт-Петербург). // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (98), 2024. – С. 77-78.
4. Грачева, Л.В. Ест такая профессия – театрално‘й педагог G‘G‘ Театралная педагогика глаза ми молододо‘х режиссеров: Сборник статей. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2019. – С. 6-12.
5. Miraxmedova D. “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim, fan, innovatsiya va ilmiy tadqiqotlarning salmoqli natijalari: muammo va yechimlar” mavzusida Respublika ilmiy anjuman to‘plam materiallari 2024-yil 19-aprel kun. “Bo‘lajak o‘qituvchilarni improvizatsion muxitda ta’limni amalga oshirishga tayyorlash 181-sahifa
6. Станиславский, К.С. Стати. Речи. Беседо‘. Писма. – М.: Искусство, 1953. – 782 с.
7. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера: Учебное пособие. – СПб.: Лан, Планета музо‘ки, 2014. – 160 с.